

ПОНЯТИЕ НОРМЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14208790>

Кузибоева Рохила Шеркуловна

Старший преподаватель русского языка университета журналистики и
массовых коммуникаций Узбекистана

Аннотация: в данной статье речь идет об основных функциях языка, о
знаковой системе русского языка, понятие нормы литературного языка

Ключевые слова: язык, система, культура речи, функции, знаки, норма.

THE CONCEPT OF THE LITERARY LANGUAGE NORM

Abstract. This article discusses the main functions of language, the sign system
of the Russian language, the concept of the norm of the literary language

Keywords: language, system, speech culture, functions, signs, norm.

Русский язык, как любой другой, – это система. Под системой следует понимать объединение элементов, находящихся в отношениях и связях и при этом образующих единство. Если характеризовать язык как систему, нужно определить, из каких элементов он состоит, как они связаны друг с другом, какие отношения между ними возникают и в чем проявляется их единство. Так, например, однородные единицы объединяются и образуют уровни языка. Язык – знаковая система. Знаки могут быть естественными (знаки признаки) и искусственными (знаки-информанты). Естественные знаки неотделимы от предметов, явлений (например, дым от костра). Искусственные знаки условны (например, сигнал светофора). Они создаются для формирования, хранения и передачи информации, для представления и замещения предметов и явлений, понятий и суждений. Языковые знаки – самые сложные. Они могут состоять из одной единицы (слово, фразеологизм) или их комбинации (предложение). Языковые знаки, как и любые другие, имеют форму и содержание. Самостоятельный языковой знак – слово. По своей природе язык полифункционален, т. е. выполняет несколько функций. Современные ученые выделяют следующие основные функции языка. Коммуникативная. Язык является важнейшим средством человеческого общения, он существует для того, чтобы обеспечивать общение. Общаясь друг с другом, люди передают свои мысли, чувства и душевные переживания, воздействуют друг на друга, добиваются взаимопонимания. Язык дает возможность понять друг друга и наладить совместную работу во всех сферах человеческой деятельности,

являясь одной из сил, которые обеспечивают существование и развитие человеческого общества. Познавательная. Язык – важнейшее средство получения новых знаний о действительности, он способствует деятельности сознания, участвует в формировании мышления. Кумулятивная. Язык помогает сохранять и передавать информацию (летописи, мемуары, газеты и др.). В письменных памятниках, в устном народном творчестве фиксируется жизнь нации, история носителей данного языка. Эмоциональная. Это выражение субъективно-психологического отношения автора речи к ее содержанию. Она реализуется в средствах оценки, интонации, восклицании, междометиях. Суггестивная (функция воздействия). Средствами языка можно подвигнуть к действию, и примером тому являются вдохновляющие речи полководцев, политических лидеров и др.

Понятие нормы литературного языка. Культура речи – многозначное понятие, включающее в себя, прежде всего, правильность речи, т. е. владение нормами устного и письменного литературного языка (правила произношения, ударения, словоупотребления, лексики, грамматики и стилистики), и речевое мастерство, т. е. умение выбирать из существующих вариантов наиболее точный в смысловом отношении, стилистически и ситуативно уместный, выразительный[1]. Правильность – главное коммуникативное качество речи. Развитие навыков хорошей речи должно, прежде всего, опираться на знание норм литературного языка. Правильность речи задана самой языковой структурой, которая, как вам уже известно, имеет уровни. Вспомните названия разделов языка: фонетика, словообразование, лексика, фразеология, морфология, синтаксис[2]. Чтобы говорить правильно, нужно хорошо представлять себе эту структуру, поскольку на каждом из этих уровней функционирует ряд правил, т. е. норм русского языка. Нормированность является важнейшим признаком литературного языка, который проявляется как в письменной, так и в устной речи. Норма закреплена за определенным временным отрезком, а значит, обусловлена культурными традициями и одобрена обществом в лице специалистов-филологов. Вопрос о норме возникает тогда, когда есть два и более претендента на нее: нормативное мок или менее нормативное мокнул, нормативное афЕра или ненормативное афёра, нормативное обеспЕчение или менее нормативное обеспечение и т. п. Для чего нужна норма? Для обеспечения целостности и общепонятности литературного языка[3]. Она ограждает литературный язык от потока заимствований и нелитературных элементов, тем самым позволяя языку выполнить его основную культурную функцию – обеспечить связь поколений за счет единства, общепонятности кода и принципа передачи информации. Для того чтобы быть

понятым, человеку неизбежно приходится придерживаться правил употребления в речи языковых единиц. Таким образом, норма определяет поведение человека в процессе общения, регламентирует выбор языковых средств, т. е. «норма становится регулятором речевого поведения людей». Что же такое норма? С. И. Ожегов дал этому термину следующее определение: «Норма – это совокупность наиболее пригодных для обслуживания общества средств языка, складывающихся как результат отбора языковых элементов из числа сосуществующих, наличествующих, образуемых вновь или извлекаемых из пассивного запаса прошлого в процессе социальной, в широком смысле, оценки этих элементов»[4]. К. С. Горбачевич утверждает, что норма – «это относительно устойчивый способ (или способы) выражения, отражающий исторические закономерности развития языка, закрепленный в лучших образцах литературы и предпочитаемый образованной частью общества»[5]. Б. Н. Головин указывает, что норма – это исторически принятый в данном языковом коллективе (предпочтенный) выбор одного из функциональных вариантов языкового знака[6]. Мы примем следующее определение: норма – это единообразное, образцовое, общепризнанное употребление элементов языка в определенный период развития литературного языка. Норма не делит средства языка на «хорошие» и «плохие», она указывает на их коммуникативную целесообразность (например, употребление нелитературных элементов нецелесообразно в ситуации делового общения). Перечислим характерные признаки норм литературного языка:

- стабильность;
- распространенность;
- всеобщность;
- общепризнанность;
- соответствие возможностям языковой системы.

Считается, что идеальной можно считать норму консервативную, безвариантную и всеобщую. Консерватизм (т. е. устойчивость, неизменность) нормы, как уже говорилось, обеспечивает «связь времен». В свою очередь, безвариантность (т. е. наличие только одного правильного варианта) и всеобщность (т. е. отсутствие каких бы то ни было ограничений – социальных или территориальных – в употреблении носителями языка) полностью отвечают статусу литературного языка как многофункционального языка всей нации. Однако, как подмечено специалистами, норма с названными параметрами является идеальной не только в значении «очень хорошая», но и в значении «труднодостижимая» или «совсем недостижимая» в реальной языковой действительности. Процесс изменения норм. Литературная норма

может меняться. Она, с одной стороны, определяется внутренними законами развития языка, с другой стороны, обуславливается изменениями в жизни общества. Поэтому стабильность нормы – признак относительный. Нормы устанавливаются обществом на определенном этапе его исторического развития, со временем могут происходить значительные изменения в тех или иных правилах употребления языковых средств. Следовательно, норма – явление меняющееся: то, что было правильным и единственно верным вариантом в прошлом столетии или даже 20–30 лет назад, может не соответствовать норме современного литературного языка.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Аванесов Р. И. Русское литературное произношение: учебное пособие для вузов / Р. И. Аванесов. 6-е изд., перераб. и доп. Москва: Просвещение, 1972. 383 с.
2. Агеенко Ф. Л. Словарь ударений для работников радио и телевидения / Ф. Л. Агеенко, М. В. Зарва; под ред. Д. Э. Розенталя. 3-е изд., стер. Москва: Советская энциклопедия, 1970. 688 с.
3. Борунова С. Н. Орфоэпический словарь русского языка: произношение, ударение, грамматические формы / С. Н. Борунова, В. Л. Воронцова, Н. А. Еськова; под ред. Р. И. Аванесова. 6-е изд. Москва: Русский язык, 1997. 688 с. (Библиотека словарей русского языка.)
4. Введенская Л. А. Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. 2-е изд., испр. Ростов-наДону: Феникс, 2001. 544 с.
5. Головин Б. Н. Основы культуры речи: учебник для вузов / Б. Н. Головин. 2-е изд., испр. Москва: Высшая школа, 1988. 320 с.
6. Горбачевич К. С. Вариантность слова и языковая норма / К. С. Горбачевич. Москва: Наука, 1978. 238 с. 7. Горбачевич К. С. Изменение норм русского литературного языка / К. С. Горбачевич. Ленинград: Просвещение, 1971. 270 с.